

WORKSHOP #6
Soluzioni NETTAG+

Brief del workshop

Il sesto workshop partecipativo, intitolato "Soluzioni NETTAG+", mira a valutare la percezione complessiva dei pescatori delle tre soluzioni proposte dal progetto NETTAG+, ovvero:

- PREVENIRE i rifiuti marini derivanti dalle attività di pesca;
- EVITARE la perdita di attrezzi da pesca mediante l'uso di tag acustici e veicoli autonomi.
- MITIGARE gli impatti dannosi sviluppando una tecnologia che aiuti a mappare e recuperare gli ALDFG esistenti.

Gli obiettivi specifici del workshop sono:

- Presentare le soluzioni tecnologiche NETTAG+ e le azioni di sensibilizzazione progettate per prevenire, evitare e mitigare gli impatti dannosi degli attrezzi da pesca.
- Valutare l'applicabilità e l'efficacia di entrambi gli approcci tecnologici e di sensibilizzazione come soluzioni affidabili per la futura implementazione.

Il workshop prevede esercizi pratici e informativi della durata di un'ora e mezza circa (vedere l'ordine del giorno proposto).

Sviluppo del workshop

Registrazione

Il team di registrazione accoglie i partecipanti, consegna loro la scheda informativa, i due moduli di consenso informato e il modulo di feedback. Ai partecipanti viene chiesto di firmare l'elenco delle presenze e di restituire il modulo di consenso informato firmato (ogni partecipante dovrebbe tenerne una copia per sé).

Benvenuto e discorso sulle soluzioni NETTAG+ (plenaria)

| 30 minuti

I partecipanti vengono accolti e, dopo una breve presentazione degli obiettivi e delle attività pianificate per il workshop, vengono seguiti passo passo. Verranno presentate le tre soluzioni NETTAG+ per prevenire, evitare e mitigare gli impatti dannosi degli attrezzi da pesca. Al termine della presentazione, i partecipanti sono invitati a porre domande e a partecipare a una discussione sulle soluzioni NETTAG+.

Esercizio 1: Valutazione generale delle soluzioni NETTAG+ (plenaria)

| 10 minuti

Ai partecipanti viene chiesto di valutare ogni soluzione NETTAG+ assegnando un adesivo con un punto colorato (verde, giallo o rosso) ai poster esposti sul muro (Figura 1). Successivamente, i partecipanti verranno suddivisi casualmente in piccoli gruppi composti da un massimo di sei elementi.

Esercizio 1. Valutare ogni soluzione NETTAG+ inserendo un adesivo colorato (verde, giallo o rosso) in ogni casella. Workshop #6 'Soluzioni NETTAG+' [aggiungere il luogo del workshop]. [gg/mm/aaaa]

Figura 1. Esempio del poster per la valutazione delle soluzioni NETTAG+ (workshop #6)

Esercizio 2: Discussione sulle soluzioni NETTAG+ (gruppo)

| 20 minuti

Ai partecipanti viene chiesto di discutere l'applicabilità e l'efficacia delle diverse soluzioni NETTAG+ come soluzioni affidabili per l'implementazione futura e per incoraggiare cambiamenti comportamentali (ad esempio, la soluzione è facile da implementare, è conveniente, è intuitiva e sarà ben accolta dai pescatori, produrrà i risultati attesi). Ai partecipanti viene anche chiesto di proporre suggerimenti per superare le sfide identificate e di proporre aggiornamenti e nuove soluzioni NETTAG+. Le conclusioni chiave devono essere registrate nei fogli di esercizi (Figura 2, Figura 3, Figura 4).

	PREVENIRE		
	VANTAGGI	SVANTAGGI	SUGGERIMENTI / AGGIORNAMENTI
AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
STRUTTURE E PIANI PORTUALI	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
PROGRAMMA DI RICOMPENSA PER I PESCATORI	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

NETTAG+ Esercizio 2A | Gruppo _____
Workshop #6 'Soluzioni NETTAG+' [*aggiungere il luogo del workshop*], [gg/mm/aaaa]

Figura 2. Esempio del secondo foglio di esercizi per le soluzioni PREVENT (workshop #6)

	EVITARE		
	VANTAGGI	SVANTAGGI	SUGGERIMENTI / AGGIORNAMENTI
TAG ACUSTICI	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
VEICOLI AUTONOMI	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

NETTAG+ Esercizio 2B | Gruppo _____
Workshop #6 'Soluzioni NETTAG+' [*aggiungere il luogo del workshop*], [gg/mm/aaaa]

Figura 3. Esempio del secondo foglio di esercizi per le soluzioni AVOID (workshop #6)

		MITIGARE		
		VANTAGGI	SVANTAGGI	SUGGERIMENTI / AGGIORNAMENTI
RILEVAMENTO DI ATTREZZATURE PERSE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROBOT DI MAPPATURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NETTAG+ Esercizio 2C | Gruppo _____
 Workshop #6 'Soluzioni NETTAG+' [\[aggiungere il luogo del workshop\]](#), [gg/mm/aaaa]

Figura 4. Esempio del secondo foglio di esercizi per le soluzioni MITIGATE (workshop #6)

Presentazione dei risultati e discussione (plenaria)

| 20 minuti

Al termine dell'esercizio di gruppo, i partecipanti si riuniscono in sessione plenaria per condividere e deliberare sui risultati. Il portavoce di ogni gruppo mostra i fogli con gli esercizi e illustra i risultati del gruppo. Si incoraggia una discussione tra i partecipanti e, alla fine, i moderatori forniscono un riepilogo dei suggerimenti avanzati da tutti i gruppi.

Conclusioni finali del workshop (plenaria)

| 10 minuti

Il workshop si conclude con la presentazione delle conclusioni finali, che incoraggiano i partecipanti a condividere ulteriori approfondimenti o a rispondere a eventuali domande rimaste senza risposta. Al termine del workshop, i partecipanti sono invitati a compilare il modulo di feedback e a lasciarlo al tavolo delle registrazioni.

Risorse e materiali

Ai partecipanti sarà messo a disposizione un set di materiali per svolgere gli esercizi del workshop, ovvero:

- Un poster da muro (in formato A3) da utilizzare nel primo esercizio;

- Tre fogli di esercizi per gruppo (in formato A3), numerati in base all'esercizio pratico da completare;
- Adesivi colorati (verde, giallo, rosso);
- Post-it e penne.

Per introdurre le soluzioni NETTAG+, la presentazione generale del progetto può essere utilizzata e aggiornata per incorporare gli sviluppi dei pacchetti di lavoro.

WORKSHOP #6
Soluzioni NETTAG+

Risorse

6.° WORKSHOP Soluzioni NETTAG+

Agenda

Luogo | Data | Ora

- 13:45 - 14:00** Registrazione
- 14:00 - 14:30** Benvenuto e discorso sulle soluzioni NETTAG+
- 14:30 - 14:40** **Esercizio 1:** Valutazione generale delle soluzioni NETTAG+
- 14:40 - 15:00** **Esercizio 2:** Discussione sulle soluzioni NETTAG+
- 15:00 - 15:20** Presentazione dei risultati e discussione
- 15:20 - 15:30** Conclusioni finali del workshop
- 15:30 - 15:50** Pausa caffè

Modulo di feedback

Vi chiediamo di dedicare un momento per fornire il vostro feedback sul workshop. Le vostre risposte saranno utilizzate per migliorare i futuri workshop NETTAG+.

Nome (opzionale): _____

Su una scala da 1 a 4, dove 1 significa decisamente in disaccordo e 4 decisamente d'accordo, si prega di cerchiare la risposta più appropriata:

1. La sede del workshop è stata:

- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
| a) Confortevole | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Ben posizionata | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Il cibo e i rinfreschi erano adeguati | 1 | 2 | 3 | 4 |

2. I contenuti del workshop sono stati:

- | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|
| a) Pertinenti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Completi | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Comprensibili | 1 | 2 | 3 | 4 |

3. Il workshop ha avuto:

- | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|---|
| a) Un ritmo adeguato | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Pause sufficienti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Un buon mix tra ascolto e attività | 1 | 2 | 3 | 4 |

4. I docenti erano:

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Esperti | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) Preparati | 1 | 2 | 3 | 4 |
| c) Disponibili a rispondere alle domande dei partecipanti | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. Cosa vi è piaciuto di più di questo workshop?

6. Cosa vi è piaciuto di meno di questo workshop?

Grazie per aver partecipato, apprezziamo il vostro feedback.

Progetto NETTAG+

Partner | Data

www.nettagplus.eu

Segui @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Progetto NETTAG+

NETTAG+ Prevenire, evitare e mitigare gli impatti ambientali degli attrezzi da pesca e dei relativi rifiuti marini

- ✓ Finanziato dal programma Horizon Europe dell'Unione Europea
- ✓ Progetto triennale: dal 01/05/2023 al 30/04/2026
- ✓ Coordinamento: CIIMAR - Centro interdisciplinare di ricerca marina e ambientale (Portogallo)
- ✓ Contribuisce alla missione della Commissione europea "Restore our ocean and waters by 2030".
- ✓ NETTAG+ mira a **potenziare** e ad **ampliare** l'approccio preventivo integrativo avviato nel precedente progetto NetTag (2019-2021) e a replicarlo nelle regioni del Mediterraneo.

Consorzio NETTAG+

Team multidisciplinare e internazionale

15 partner da **7 paesi diversi** con una forte collaborazione tra università e industria

Panoramica di NETTAG+

Sfruttando le sinergie tra il settore della pesca, la scienza e le ONG, NETTAG+ sta sviluppando tre soluzioni per PREVENIRE, EVITARE e MITIGARE gli impatti dannosi delle attrezzature da pesca

PREVENIRE

I pescatori come custodi e guardiani dell'oceano

EVITARE

Localizzazione di attrezzi da pesca con tag acustici

MITIGARE

Rilevamento e rimozione di attrezzi da pesca persi e/o abbandonati

Funded by
the European Union

Obiettivi di NETTAG+

PREVENIRE

I pescatori come custodi e pulitori dell'oceano

- ✓ Mettere **il settore della pesca**, in particolare i pescatori professionisti, **in condizione di adottare metodi di pesca più rispettosi dell'ambiente, prevenire i rifiuti marini** e rendere più responsabile il comportamento degli utenti.
- ✓ **Creare condizioni adeguate** per la ricezione e il trattamento dei rifiuti **nei porti pescherecci**, anche attraverso il riciclaggio e il riutilizzo.
- ✓ **Riconoscere e premiare il servizio volontario** fornito dai pescatori quando recuperano i rifiuti marini raccolti passivamente dalle attrezzature da pesca.

Funded by
the European Union

Obiettivi di NETTAG+

EVITARE

Localizzazione di attrezzature da pesca con tag acustici

- ✓ Sviluppare e progettare **tag acustici** da applicare alle attrezzature da pesca come soluzione sostenibile, economica e innovativa a basso impatto per migliorare la mappatura, la localizzazione e il recupero delle attrezzature da pesca smarrite.
- ✓ Migliorare un **sistema robotico di superficie** collegato al sistema di marcatura acustica con tag per la localizzazione/il recupero delle attrezzature da pesca smarrite.

Obiettivi di NETTAG+

MITIGARE

Rilevamento e rimozione di attrezzi da pesca persi e/o abbandonati

- ✓ Sviluppare un sistema per **rilevare gli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati** nella colonna d'acqua dell'oceano e sul fondale marino.
- ✓ Sviluppare insieme ai pescatori uno **strumento robotico per individuare, mappare, seguire e recuperare gli attrezzi da pesca persi e/o abbandonati.**

Funded by
the European Union

NETTAG+ eventi dimostrativi

Le tre soluzioni NETTAG+ saranno testate, convalidate e dimostrate in condizioni reali nei paesi dell'Atlantico e del Mediterraneo: **Portogallo, Spagna, Italia, Croazia, Malta e Regno Unito.**

PREVENIRE

I pescatori come custodi e pulitori dell'oceano

EVITARE

Localizzazione di attrezzature da pesca con tag acustici

MITIGARE

Rilevamento e rimozione di attrezzi da pesca persi e/o abbandonati (mappatura, tracciamento e recupero)

Grazie

www.nettagplus.eu

Segui @NetTagProject

**Funded by
the European Union**

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus).

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Workshop #6

Esercizio con poster A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

PREVENIRE

EVITARE

MITIGARE

AZIONI DI
SENSIBILIZZAZIONE

STRUTTURE E
PIANI PORTUALI

PROGRAMMA DI
RICOMPENSA PER
I PESCATORI

TAG ACUSTICI

VEICOLI
AUTONOMI

RILEVAMENTO DI
ATTREZZATURE
PERSE

ROBOT DI
MAPPATURA

Esercizio 1. Valutare ogni soluzione NETTAG+ inserendo un adesivo colorato (verde, giallo o rosso) in ogni casella.

Workshop #6 'Soluzioni NETTAG+' [*aggiungere il luogo del workshop*], [*gg/mm/aaaa*]

Workshop #6

Fogli di esercizi in formato A3

Funded by the European Union under the Horizon Europe Program, Grant No. 101112812 (NETTAGPlus). Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

PREVENIRE

SUGGERIMENTI / AGGIORNAMENTI

VANTAGGI

SVANTAGGI

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

STRUTTURE E PIANI PORTUALI

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

PROGRAMMA DI RICOMPENSA PER I PESCATORI

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Esercizio 2A | Gruppo _____

Workshop #6 'Soluzioni NETTAG+' [*aggiungere il luogo del workshop*], [gg/mm/aaaa]

EVITARE

SUGGERIMENTI / AGGIORNAMENTI

VANTAGGI

SVANTAGGI

TAG ACUSTICI

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

VEICOLI AUTONOMI

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Esercizio 2B | Gruppo _____

Workshop #6 'Soluzioni NETTAG+' [*aggiungere il luogo del workshop*], [gg/mm/aaaa]

MITIGARE

SUGGERIMENTI /
AGGIORNAMENTI

VANTAGGI

SVANTAGGI

RILEVAMENTO DI
ATTREZZATURE
PERSE

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

ROBOT DI
MAPPATURA

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓

Esercizio 2C | Gruppo _____

Workshop #6 'Soluzioni NETTAG+' [*aggiungere il luogo del workshop*], [gg/mm/aaaa]